

ДІЯЛЬНІСТЬ ВУДКОВИХ ТОВАРИСТВ У ГАЛИЧИНІ

XIX – початку XX ст.

Олег Проців

Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

вул. Грушевського, 31, 76018, Івано-Франківськ, Україна

Анотація

Проілюстровано організацію Крайового рибальського товариства у Кракові, Львівського «Клубу вудкового спорту», «Товариства любителів вудкового спорту», «Варшавської спілки вудкарських спортивних товариств», «Товариства любителів вудкового спорту» та товариства «Вудлице» у Станиславові, самбірського «Спортивно-рибальського товариства», жидачівського «Мисливсько-рибальського товариства», «Повітового рибальського товариства у Коломійі», «Повітового рибальського товариства у Тереховлі», «Підкарпатського товариства любителів вудкарського спорту» у Стрию. Проаналізовано діяльність цих товариств у сприянні розвитку спортивного рибальства, їх вплив на органи державної влади з метою охорони популяції риби. Виявлено низку інших товариств, метою яких було сприяння розвитку спортивного рибальства. Проведено порівняльний аналіз діяльності галицьких товариств щодо сприяння спортивному рибальству з аналогічними товариствами Європи. Проведено аналіз статуту та правил поведінки членів Львівського спортивного рибальського клубу.

Ключові слова: рибальство, Галичина, громадські організації, спортивне рибальство, вудка.

Protsiv Oleg Romanovych

main specialist of Ivano-Frankivsk Regional Agency
for Forestry Resources and Hunting

Activities of fishing companies in Galicia in 19th - early 20th centuries.

It is illustrated the organization of the Provincial fishing company in Krakow, Lviv "Club of fishing sports", "Society of fishing sports", "Warsaw society of sports

fishing associations", "Society of sport fishing lovers" and the company "Rod" in Stanislav, Sambiri "Sport-fishing Association", Zhydachiv "Hunting and fishing society", "Provincial fishing company in Kolomyya", "Provincial fishing company in Terebovlya ", "Subcarpathian Society of sport fishing lovers" in Stryi. It was analyzed the activity of these societies in the promotion of sport fishing, their impact on public authorities to protect fish populations. It was found a number of other societies , which purpose was to promote the development of sport fishing. It was made a comparative analysis of the activities of Galician companies to promote sport fishing with similar companies in Europe. It was made the analysis of the statute and rules of conduct for members of Lviv sports fishing club.

Keywords: fishing, Galicia, NGOs, sport fishing, fishing rod.

Вступ На цей час в Україні не врегульовані дієві механізми щодо ефективного партнерства органів публічної влади та громадських організацій у галузі рибальства. Для напрацювання дієвого механізму співпраці цінним є історичний досвід діяльності рибальських товариств Галичини XIX – початку XX ст. Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Інформація про діяльність Крайового рибальського товариства висвітлена у фаховому часописі товариства «Циркуляр» («Okólnik»), згодом – «Рибальський циркуляр» («Okólnik Rybacki»); часописі «Рибальський огляд» («Przegląd rybacki»), газетах «Газета Стрийська» («Gazeta Stryjska»); Часописі «Мисливець» («Łowiec»), яке видавало Галицьке мисливське товариство, «Верхи» («Wierchy») яке видавало Татшанське товариство. Багато інформації міститься також у центральному державному історичному архіві України, державному архіві Івано-Франківської області.

Будь-яке товариство завжди представлене різними верствами населення, а точніше – різними суспільними групами, які виділяються тієї чи іншої істотною ознакою, а саме: соціально-економічною, професійною, національною, віковою тощо і які характеризуються системою соціальних зв'язків і відносин. Механізм утворення і функціонування суспільних груп зумовлюється матеріальними інтересами людей, їхнім відношенням до власності, місцем, яке вони займають у системі суспільних відносин. Вперше рибалки Галичини об'єднались у 1879 році в Крайове рибальське товариство у Кракові. Статут товариства був затверджений

рескриптом намісника Галичини 2 серпня 1879 року [1 с. 177-179]¹. При організації товариства його члени ставили перед собою різні цілі, але з плином часу у лоні товариства утворюється група зацікавлених осіб, які ставлять перед собою специфічну мету – розвиток спортивного рибальства. З цього приводу 23 травня 1894 року на загальних зборах Крайового рибальського товариства у Кракові його керівник З. Фішер виступив з ініціативою створення при товаристві «Клубу вудкового спорту» та запропонував прийняти відповідні зміни до статуту товариства [2 с. 17-18]². Слід відмітити, що ця ідея з першого разу не була підтримана, але про те, що ідея розвитку спортивного рибальства зацікавила членів товариства, свідчить той факт, що у витратах товариства була стаття на розвиток вудкового спорту [3 с. 8]³.

Ідея об'єднати любителів вудкового спорту була реалізована професором Ягеллонського університету – доктором Юліаном Новаком, який у 1908 р. організував «Товариство любителів вудкового спорту», офіс якого знаходився по вул. Граничній, 9 у Кракові. Почесним членом «Товариства любителів вудкового спорту» став діючий керівник Краківського рибальського товариства Фердинанд Вілкош [4 с. 113-114]⁴. Відповідно до статуту товариства, затвердженого намісником Галичини, головною метою товариства була опіка над вудковим спортом, а до завдань товариства належали: оренда та суборенда гірських рибальських ревірів для ловлі риби вудкою; організація заходів для піднесення популяції риби у річках. Щорічний членський внесок становив 50 крон, що у порівнянні з іншими товариствами був доволі високим [5 с. 76-78]⁵. На початку

¹ Statut Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie // Łowiec. – 1879. – № 12. – S. 177-179.

² Protokół Walnego Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Rybackiego Odbytego Dnia 23 Maja 1894 w Krakowie w Sali Rady Miejskiej // Okólnik. – 1894. – № 11. – S. 17-18.

³ Przychodu i Rozchodu funduszków krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie // Okólnik. – 1891. – № 5. – S. 8.

⁴ Ruch członków. // Okólnik. – 1908. – № 105. – S. 113-114.

⁵ Towarzystwo miłośników sportu wędkowego w Krakowie. // Okólnik. – 1907. – № 92. – S. 76-78.

своєї діяльності товариство працювало збитково через великі інвестиції в охорону рибальських ревірів. Лише у 1909 році товариство профінансувало рибальським охоронцям, які притягнули до відповідальності браконьєрів, премій на суму 413 крон. Ця сума виявилась більшою, ніж браконьєри сплатили штрафів. Крім виплати премій охоронцям товариство взяло на себе й юридичний супровід справ по браконьєрству у судах. Для цього на адвокатські послуги лише за 7 місяців 1909 року було витрачено 370 крон. На думку керівництва товариства, завдяки цим заходам практично було знищено професійне браконьєрство у Галичині. Всього у 1909 році доходи товариства склали 5997 крон, в тому числі: зі сплати членських внесків – 3354 крони, продаж риби – 266, субвенції від влади – 1000 крон. Видатки у тому ж році склали 5270 крон, в тому числі: за оренду ревірів – 504, оплата рибальським охоронцям (17 осіб) – 1950, їх забезпечення спорядженням – 41 [6 с. 178-181]⁶. Тогочасна преса відзначала, що вудковий спорт позитивно впливав не лише на розведення популяції риби, але й на туристичну галузь [7 с. 154]⁷.

Слід відмітити, що на відміну від Галичини розвиток вудкарських товариств у Європі набув більшого значення. Так, у Франції в 1906 р. нараховувалось 600 вудкарських товариств, що об'єднували у своїх рядах 350 тис. прихильників цього виду спорту. Для підтримки вудкарських товариств уряд Франції у 1905 році виділив у перерахунку 715 тис. крон [8 с. 258-259]⁸, а у попередньому році допомогу товариствам профінансували на суму 50 тис. франків. Галицькі любителі спортивної рибалки намагались отримати державну субвенцію, але їм у цьому було відмовлено [9 с. 102]⁹. У Бельгії любителів вудкового спорту нараховувалось 100 тисяч осіб, які сплачували податків на суму 200 тис. франків [10 с. 217-218]¹⁰. У

⁶ Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa miłośników sportu wędkowego w Krakowie, za rok 1910. // Okólnik. – 1909. – № 112. – S. 178-181.

⁷ Protokół XXX. Walnego Zgromadzenia członków krajowego Towarzystwa rybackiego, odbytego dnia 29. maja 1907 r. w sali Rady powiatowej w Krakowie. // Okólnik. – 1907. – № 94. – S.154.

⁸ Towarzystwo wędkarskie we Francji. // Okólnik. – 1906. – № 87. – S.258-259.

⁹ Popieranie rybactwa we Francji // Okólnik. – 1906. – № 82. – S.102.

¹⁰ Demonstracyjny pochód wędkarzy w Belgii. // Okólnik. – 1909. – № 106. – S. 217-218.

1904 році в Росії у місті Петербурзі любителі спортивного рибальства організували «Вудковий клуб у Петербурзі» [11 с. 109]¹¹. На думку тогочасних галицьких дослідників рибальської галузі, в Англії та Франції найкращі ревіри орендують вудкарські товариства, і там найкраще ведеться рибне господарство [12 с. 139]¹². Для популяризації спортивного рибальства товариства часто надавали учням та студентам на час літніх канікул картки для вудіння за 3 зл. з правом риболовлі на підпорядкованих їм угіддях [13 с. 777]¹³. Популяризація вудкового спорту не залишилась поза увагою українського товариства «Просвіта». В «Ілюстрованому народному календарі товариства «Просвіта» на звичайний рік 1911» [14 с. 7]¹⁴ та «Календарі товариства «Просвіта» на звичайний рік 1927» [15 с. 7]¹⁵ публікували терміни, коли дозволено ловити рибу вудкою.

Діяльність товариств, які займались розвитком спортивного рибальства, не втратила своєї актуальності у Галичині при її входженні до складу Другої Речі Посполитої. Щоб координувати діяльність товариств, які пропагували розвиток вудкарського спорту, у 1933 році у Варшаві навіть було організовано «Спілку вудкарських спортивних товариств» [16 с. 2]¹⁶. Багато таких товариств діяло й на території Галичини. Зокрема, у Косівському повіті діяла філія «Товариства любителів вудкового спорту», членом якої був українець Ю. Шпитько [17]¹⁷. У 1929

¹¹ Klub wędkowy w Petersburgu // Okólnik. – 1904. – № 69. – S.109.

¹² Wędkarze jako dzierżawcy wód // Okólnik. – 1907. – № 93. – S.139.

¹³ Kronika Towarystw Rybackich // Przegląd rybacki. – 1929. – № 12. – S. 777.

¹⁴ Календар рибачький для Королівства Галичини і Володимирії wraz з Великим Княжеством Краківським // Ілюстрований народний календар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1911. – 1911. – Річн. XXXIV. – С. 7.

¹⁵ Ловецький і рибачький календарі // Календар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1927. – 1926. – Річн. 49. – С. 7.

¹⁶ U progu sezonu wędkarskiego. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 15. – S. 2.

¹⁷ Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станиславське воєводське управління, м. Станислав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 650, Списки членів правління рибальських товариств в повітах воєводства. 21 березня – 11 квітня 1935 р., арк. 17-18.

році у м. Стрий було організоване «Підкарпатське товариство любителів вудкарського спорту». Офіс товариства знаходиться по вул. Я. Фредра, 3. У 1934 р. товариство нараховувало 40 членів, а членські внески склали 16 злотих. Щоб мати змогу займатись рибальським спортом, члени товариства орендували на річці Стрий XIV рибальський ревір, що знаходився біля села Дуліби [18 с. 2]¹⁸. Керівником товариства був Зеєман, заступником Шуї, секретарем – Терлецький, касиром Петрі. До ревізійної комісії входили Щуплакевич, Островський, Новосельський [19 с. 2]¹⁹. Серед членів товариства був редактор місцевого часопису С. Козловський та професор гімназії А. Смоляна [20]²⁰. Товариство займалось також благодійністю. Так, у 1934 році воно перерахувало 20 злотих у фонд допомоги потерпілим від повені [21 с. 32]²¹.

На загальних зборах товариства 27 лютого 1938 року було прийнято рішення домагатись від влади дієвого контролю за роботою фабрики целюлози, яка будується у Жидачеві, та діючої у Гніздичеві з метою зменшення викиду шкідливих речовин в ріки. Про важливість діяльності Підкарпатського товариства любителів вудкарського спорту свідчить той факт, що на зборах була присутня делегація зі Львова, а саме: представник воєводства – Антоній Левандовський та рільничої палати – інженер Малицький [22 с. 3]²².

Розвиток спортивного рибальства стимулював розвиток товариств у Галичині. У «Хроніці рибальських товариств» відзначалось, що у 1929 р. в східній частині

¹⁸ U progno sezonu wędkarskiego. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 15. – S. 2.

¹⁹ Podkarpackie Tow. Miłośników Sportu Wędkarskiego. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 8. – S. 2.

²⁰ Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станиславське воєводське управління, м. Станислав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 650, Списки членів правління рибальських товариств в повітах воєводства. 21 березня – 11 квітня 1935 р., арк. 19.

²¹ Lista składek na rzecz pomocy dla ofiar powodzi złożonych w Powiatowym Komitecie Pomocy dla Powodzian. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 32. – S. 32.

²² Walne Zebranie Podkarpackiego T -wa Miłośników Sportu Wędkarskiego w Stryju // Gazeta Stryjska. – 1938. – № 10. – S. 3.

Галичини нараховувалось 5 товариств, а саме: «Повітове рибальське товариство у Коломій», засноване у 1923 р. (42 члени); «Повітове рибальське товариство у Тереховлі» (1923 р. – 25 членів). З 1925 року у Станіславові існувало «Товариство любителів вудкового спорту». Філії цього товариства існували у Львові, Ходорові, Стрию, Калуші, Надвірній, Биткові і Тисмениці (300 членів). У 1928 році у Самборі було організоване «Спортивно-рибальське товариство» і у цьому ж році було також організоване «Мисливсько-рибальське товариство» у Жидачеві та Самборі [23 с. 776-779]²³. З метою забезпечення розвитку вудкового рибальства товариство зверталось до Станіславівського воєводи щодо масового незаконного вилову дрібної риби, що мало місце у травні 1926 р. [24]²⁴.

Також це товариство спільно з іншим Станіславівським товариством «Вудлице» та з старостами повітів Станіславівського воєводства вживали низку заходів по боротьбі з захворюванням риби у водоймах та вимагали надання дотацій рибальським організаціям [25]²⁵. У 1927 році воно впливало на орендарів, які не зарибнювали власні угіддя, змушуючи їх закупити ікру для зариблення Бистриці Солотвинської [26]²⁶. Слід зауважити, що й серед членів товариства були порушники вимог рибальського законодавства. Так, у 1934 р. порушено карну справу проти орендаря ХІХ округу р. Бистриці Ф. Фрізнера та делегата Товариства любителів вудкового спорту Р. Матусова. Порушення полягало у вилові риби

²³ Kronika Towarzystw Rybackich // Przegląd rybacki. – 1929. – № 12. – S. 776–779.

²⁴ Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станіславське воєводське управління, м. Станіслав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 56, Листування з повітовими старостами про стан рибних господарств в повітах. 4 травня 1925 – 11 грудня 1929 рр., арк. 94.

²⁵ Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станіславське воєводське управління, м. Станіслав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 285, Листування з Міністерством землеробства і повітовими старостами про боротьбу з захворюванням риби у водоймах і про надання дотацій рибальським організаціям. 16 червня 1930 р. – 13 листопада 1931 р., арк. 32-33.

²⁶ Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 26, Богородчанське повітове староство, м. Богородчани, 1918 – 1932 рр. оп. 2, спр. 242, Листування зі Станіславським товариством рибалок про розведення риби в річці Бистриця Солотвинська. 22 лютого 1927 р. – 18 травня 1929 р., арк. 5.

сітками у недозволений час. Таким способом було спіймано 400 кг нерестової марени та підуста [27]²⁷.

Прихильники спортивного рибальства об'єднались й у Львові. Так, відповідно до статуту «Спортивного рибальського клубу у Львові», затвердженого у 1936 році, головною метою клубу була підтримка вудкового спорту, раціональне господарювання у гірських водах. Для досягнення цієї мети визначалось, що клуб повинен брати в оренду та суборенду ревіри, які можна використовувати для спортивного рибальства; підвищувати чисельність риби в орендованих рибальських ревірах за допомогою точного виконання вимог рибальського законодавства; заріблювати орендовані рибальські ревіри; організовувати спеціалізовані господарства по штучному розведенню риби; утримувати відповідну кількість рибальських охоронців для боротьби з браконьєрством; точно виконувати вимоги вилову риби, довжина якої відповідає вимогам законодавства; охороняти річки та стави від забруднення відходами виробництва; виходячи з фінансових можливостей будувати відпочинкові бази біля рибальських ревірів; вести пропаганду рибальського спорту.

Другий розділ визначав, що термін діяльності клубу є необмеженим, а сфера діяльності клубу поширюється на всю Другу Річ Посполиту, хоча й було обумовлено, що першіть у його діяльності належить гірським рибальським ревірам східної Малополющі. У своїй діяльності клуб зобов'язувався підтримувати тісні зв'язки з Крайовим рибальським товариством.

Відповідно до статуту члени клубу мали три різні статуси: звичайний, заслужений, протектор клубу. Звичайним членом клубу могла стати особа, яка любить вудковий спорт. Для вступу до клубу необхідно було, щоб за претендента поручилось двоє членів клубу. Прийом звичайних членів здійснювався

²⁷ Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 6, Станіславське повітове староство, м. Станіслав, 1918–1939 рр. оп.2, спр. 47., Циркулярні розпорядження Станіславського воєводського управління про правила рибальства а території Станіславського повіту. 17 грудня 1921 р. – 6 серпня 1935 р., арк. 127.

керівництвом клубу. Члени клубу були зобов'язані сплачувати членські внески. Щоб отримати статус заслуженого, потрібно було мати особливі заслуги у галузі спортивного рибальства. Питання надання статусу заслуженого члена приймалось на загальних зборах, причому було необхідно, щоб за це рішення проголосували 2/3 членів клубу. А щоб отримати статус «протектора», потрібно було, щоб проголосували всі члени клубу.

Члени клубу мали право брати участь у засіданнях клубу, виловлювати рибу виключно вудкою у ревірах, які орендував клуб. Статут передбачав також, що право вилову риби розповсюджувалось на членів сім'ї (дружину, синів та дочок, які досягли 15-річного віку).

Крім цього, у статуті клубу містились розділи, що регламентували діяльність клубу: фінансування, управління клубом, діяльність ревізійної комісії, делегати клубу, виключення членів клубу, третейський (товариський) суд, припинення діяльності клубу.

Крім статуту, що регламентував діяльність товариства, для членів клубу існували окремі правила поведінки. Серед іншого визначалось:

1. Право вилову риби на рибальських ревірах, орендованих клубом, відноситься виключно до членів клубу та їхніх родин;
2. Вилов риби дозволяється виключно вудкою. У форельних ревірах заборонено виловлювати рибу з використанням в якості приманки черв'яка або живої риби. Під час рибалки членам клубу заборонено залучати до вилову риби рибальських охоронців. Для рибалки дозволено використовувати помічника, але його допомога повинна обмежуватись ношенням багажу.
4. Керівнику клубу дозволено запрошувати гостей для вилову риби.
5. У випадку, якщо зловлена риба мала менший розмір, ніж це було визначено законодавством, її потрібно було обережно зняти з гачка та випустити до води.
6. Заборонявся продаж виловленої риби.
7. Слід було уникати вилову риби у святкові дні та поблизу костелів, церков та публічної дороги.
8. Вилов риби повинен був відповідати спортивним принципам (не кількість, а якість).

10. Під час вилову риби члени товариства повинні з пошаною відноситись до місцевого населення: не топтати траву та сільськогосподарські культури, зупиняти браконьєрство і передавати порушників органам влади.

11. Перед виїздом на рибалку потрібно було повідомити керівника рибальського ревіру про місце рибалки, щоб в одному і тому самому місці не збиралось багато рибалок.

12. Після проведення рибалки слід було повідомити керівника ревіру про кількість виловленої риби [28 с. 1-8]²⁸.

Слід відмітити, що розвитку спортивного рибальства сприяли й товариства, які не були напряму пов'язані з рибальством. Зокрема, відомо, що при Татранському товаристві, яке в основному розвивало туризм на теренах Карпат, існував також «Вудкарський клуб» [29 с. 234]²⁹. Товариство спричинилось до зариблення гірських річок [30 с. 134]³⁰ та тим самим розвивало туристичний потенціал Карпат [31 с. 94]³¹.

Висновок

Встановлено, що наприкінці XIX ст. у Галичині організовано товариства з метою розвитку спортивного рибальства. Їх головною метою було сприяння розвитку спортивного рибальства через належну охорону рибальських ревірів, зариблення річок, пропаганду рибальства у засобах масової інформації, сприяння заняттю рибальством для членів товариства. Розвиток спортивного рибальства у Галичині був на нижчому рівні ніж в інших європейських країнах.

1. Statut Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie // Łowiec. – 1879. – № 12. – S. 177-179.

²⁸ Statut i regulamin Sportowego Klubu Rybackiego we Lwowie. – Lwów: drukarnia Kupiecka, 1936. – S.1-8.

²⁹ Różne sprawy. // Wierchy. – 1924. – S. 224.

³⁰ Kronika // Wierchy. – 1930. – S. 134.

³¹ Beskid Niski jako teren turystyczny // Wierchy. – 1935. – S. 94.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Rybackiego Odbytego Dnia 23 Maja 1894 w Krakowie w Sali Rady Miejskiej // Okólnik. – 1894. – № 11. – S. 17-18.
3. Przychodu i Rozchodu funduszków krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie // Okólnik. – 1891. – № 5. – S. 8.
4. Ruch członków. // Okólnik. – 1908. – № 105. – S. 113-114.
5. Towarzystwo miłośników sportu wędkowego w Krakowie. // Okólnik. – 1907. – № 92. – S.76-78.
6. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa miłośników sportu wedkowego w Krakowie, za rok 1910. // Okólnik. – 1909. – № 112. – S. 178-181.
7. Protokół XXX. Walnego Zgromadzenia członków krajowego Towarzystwa rybackiego, odbytego dnia 29. maja 1907 r. w sali Rady powiatowej w Krakowie. // Okólnik. – 1907. – № 94. – S.154.
8. Towarzystwo wędkarskie we Francji. // Okólnik. – 1906. – № 87. – S.258-259.
9. Popieranie rybactwa we Francji // Okólnik. – 1906. – № 82. – S.102.
10. Demonstracyjny pochód wędkarzy w Belgii. // Okólnik. – 1909. – № 106. – S. 217-218.
11. Klub wędkowy w Petersburgu // Okólnik. – 1904. – № 69. – S.109.
12. Wędkarze jako dzierżawcy wód // Okólnik. – 1907. – № 93. – S.139.
13. Kronika Towarystw Rybackich // Przegląd rybacki. – 1929. – № 12. – S. 777.
14. Календар рибацький для Королівства Галичини і Володимирії wraz з Великим Княжеством Краківським // Ілюстрований народний календар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1911. – 1911. – Річн. XXXIV. – С. 7.
15. Ловецький і рибацький календарі // Календар товариства “Просвіта” на звичайний рік 1927. – 1926. – Річн. 49. – С. 7.
16. U progu sezonu wędkarskiego. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 15. – S. 2.
17. Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станиславське воєводське управління, м. Станислав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 650, Списки членів правління рибальських товариств в повітах воєводства. 21 березня – 11 квітня 1935 р., арк. 17-18.
18. U progu sezonu wędkarskiego. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 15. – S. 2.

19. Podkarpackie Tow. Miłośników Sportu Wędkarskiego. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 8. – S. 2.
20. Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станіславське воєводське управління, м. Станіслав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 650, Списки членів правління рибальських товариств в повітах воєводства. 21 березня – 11 квітня 1935 р., арк. 19.
21. Lista składek na rzecz pomocy dla ofiar powodzi złożonych w Powiatowym Komitecie Pomocy dla Powodzian. // Gazeta Stryjska. – 1934. – № 32. – S. 32.
22. Walne Zebranie Podkarpackiego T -wa Miłośników Sportu Wędkarskiego w Stryju // Gazeta Stryjska. – 1938. – № 10. – S. 3.
23. Kronika Towarzystw Rybackich // Przegląd rybacki. – 1929. – № 12. – S. 776–779.
24. Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станіславське воєводське управління, м. Станіслав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 56, Листування з повітовими староствами про стан рибних господарств в повітах. 4 травня 1925 – 11 грудня 1929 рр., арк. 94.
25. Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 2, Станіславське воєводське управління, м. Станіслав, 1919–1939 рр. оп. 9, спр. 285, Листування з Міністерством землеробства і повітовими староствами про боротьбу з захворюванням риби у водоймах і про надання дотацій рибальським організаціям. 16 червня 1930 р. – 13 листопада 1931 р., арк. 32-33.
26. Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 26, Богородчанське повітове староство, м. Богородчани, 1918 – 1932 рр. оп. 2, спр. 242, Листування зі Станіславським товариством рибалок про розведення риби в річці Бистриця Солотвинська. 22 лютого 1927 р. – 18 травня 1929 р., арк. 5.
27. Державний архів Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ, ф. 6, Станіславське повітове староство, м. Станіслав, 1918–1939 рр. оп.2, спр. 47., Циркулярні розпорядження Станіславського воєводського управління про правила рибальства а території Станіславського повіту. 17 грудня 1921 р. – 6 серпня 1935 р., арк. 127.
28. Statut i regulamin Sportowego Klubu Rybackiego we Lwowie. – Lwów: drukarnia Kupiecka, 1936. – S.1-8.
29. Różne sprawy. // Wierchy. – 1924. – S. 224.

30. Kronika // Wierchy. – 1930. – S. 134.
31. Beskid Niski jako teren turystyczny // Wierchy. – 1935. – S. 94.

REFERENCES

1. “Statut krajowego towarzystwa rybackiego w Krakowie”, Łowicz, L'viv: 1879. (in Poland).
2. “Protokół Walnego Zgromadzenia krajowego Towarzystwa rybackiego odbytego dnia 23 maja 1894 w Krakowie w sali Rady miejskiej”, Okólnik, **Kraków**: 1894. (in Poland).
3. “Przychodu i Rozchodu funduszków krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie”, Okólnik, **Kraków**:1891. (in Poland).
4. “Ruch członków”, Okólnik, **Kraków**: 1908. (in Poland).
5. “Towarzystwo miłośników sportu wędkowego w Krakowie”, Okólnik, **Kraków**: 1907. (in Poland).
6. “Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa miłośników sportu wedkowego w Krakowie, za rok 1910”, Okólnik, **Kraków**: 1909. (in Poland).
7. “Protokół XXX. Walnego Zgromadzenia członków krajowego Towarzystwa rybackiego, odbytego dnia 29. maja 1907 r. w sali Rady powiatowej w Krakowie”, Okólnik, **Kraków**: 1907. (in Poland).
8. “Towarzystwo wędkarskie we Francji”, Okólnik, **Kraków**: 1906. (in Poland).
9. “Popieranie rybactwa we Francji”, Okólnik, **Kraków**: 1906. (in Poland).
10. “Demonstracyjny pochód wędkarzy w Belgii”, Okólnik, **Kraków**: 1909. (in Poland).
11. “Klub wędkowy w Petersburgu”, Okólnik, **Kraków**: 1904. (in Poland).
12. “Wędkarze jako dzierżawcy wód”, Okólnik, **Kraków**: 1907. (in Poland).
13. “Kronika Towarystw Rybackich”, Przegląd rybacki, **Kraków**: 1929. (in Poland).
14. “Kalendar rybats'kyj dlia Korolivstva Halychyny i Volodymyryi vraz z Velykym Kniazhestvom Krakivs'kym”, Iliustrovanyj narodnyj kalendar tovarystva “Prosvita” na zvyčajnyj rik 1911, , L'viv: 1911. (in Ukrainian).

15. “Lovets'kyj i rybats'kyj kalendari”, Kalendar tovarystva “Prosvita” na zvyčajnyj rik 1927, L'viv: 1926. (in Ukrainian).
16. “U progu sezonu wędkarskiego”, Gazeta Stryjska, Stryj: 1934. (in Poland).
17. “Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs'koi oblasti, m. Ivano-Frankivs'k, f. 2, Stanyslavs'ke voievods'ke upravlinnia, m. Stanyslav, 1919–1939 rr.”, op. 9, spr. 650, Spysky chleniv pravlinnia rybal's'kykh tovarystv v povitakh voievodstva. 21 bereznia – 11 kvitnia 1935 r. (in Ukrainian).
18. “U progu sezonu wędkarskiego”, Gazeta Stryjska, Stryj: 1934. (in Poland).
19. “Podkarpackie Tow. Miłośników Sportu Wędkarskiego”, Gazeta Stryjska, Stryj: 1934. (in Poland).
20. “Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs'koi oblasti, m. Ivano-Frankivs'k, f. 2, Stanyslavs'ke voievods'ke upravlinnia, m. Stanyslav, 1919–1939 rr.”, op. 9, spr. 650, Spysky chleniv pravlinnia rybal's'kykh tovarystv v povitakh voievodstva. 21 bereznia – 11 kvitnia 1935 r. (in Ukrainian).
21. “Lista składek na rzecz pomocy dla ofiar powodzi złożonych w Powiatowym Komitecie Pomocy dla Powodzian”, Gazeta Stryjska, Stryj: 1934. (in Poland).
22. “Walne Zebranie Podkarpackiego T -wa Miłośników Sportu Wędkarskiego w Stryju”, Gazeta Stryjska, Stryj: 1938. (in Poland).
23. “Kronika Towarystw Rybackich”, Przegląd rybacki, **Kraków**:: 1929. (in Poland).
24. “Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs'koi oblasti, m. Ivano-Frankivs'k, f. 2, Stanyslavs'ke voievods'ke upravlinnia, m. Stanyslav, 1919–1939 rr.”, op. 9, spr. 56, Lystuvannia z povitovymy starostvamy pro stan rybnykh gospodarstv v povitakh. 4 travnia 1925 – 11 hrudnia 1929 rr., ark. 94. (in Ukrainian).
25. “Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs'koi oblasti, m. Ivano-Frankivs'k, f. 2, Stanyslavs'ke voievods'ke upravlinnia, m. Stanyslav, 1919–1939 rr. op.”, 9. spr. 285, Lystuvannia z Ministerstvom zemlerobstva i povitovymy starostvamy pro borot'bu z zakhvoriuvanniam ryby u vodojmakh i pro nadannia dotatsij rybal's'kym orhanizatsiiam. 16 chervnia 1930 r. – 13 lystopada 1931 r., ark. 32-33. (in Ukrainian).
26. “Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs'koi oblasti, m. Ivano-Frankivs'k, f. 26. Bohorodchans'ke povitove starostvo, m. Bohorodchany, 1918 – 1932 rr.”, op. 2. spr. 242, Lystuvannia zi Stanislavs'kym tovarystvom rybalok pro rozvedennia ryby v richtsi Bystrytsia Solotvyns'ka. 22 liutoho 1927 r. – 18 travnia 1929 r., ark. 5. (in Ukrainian).

27. “Derzhavnyj arkhiv Ivano-Frankivs'koi oblasti, m. Ivano-Frankivs'k, f. 6, Stanislavs'ke povitove starostvo, m. Stanislav, 1918–1939 rr.”, op.2, spr. 47,. Tsyrkuliarni rozporiadzhennia Stanislavs'koho voievods'koho upravlinnia pro pravyla rybal'stva a terytorii Stanislavs'koho povitu. 17 hrudnia 1921 r. – 6 serpnia 1935 r., ark. 127. (in Ukrainian).
28. “Statut i regulamin Sportowego Klubu Rybackiego we Lwowie”, drukarnia Kupiecka, L'viv: 1936. (in Poland).
29. “Różne sprawy”, Wierchy, **Kraków**: 1924.(in Poland).
30. “Kronika”, Wierchy, **Kraków**: 1930. (in Poland).
31. “Beskid Niski jako teren turystyczny”, Wierchy, **Kraków**: 1929. (in Poland).

Проців О.Р. Діяльність вудкових товариств у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. // ГАЛИЧИНА. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29-30. – С. 308-313.